

МЕХАНИКА

УДК 539.3

DOI: 10.5281/zenodo.13744146

EDN: PUIIMIZ

АНАЛИЗ ТЕРМОУПРУГОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОТРОПНЫХ ПЛАСТИН С ТЕПЛОПРОНИЦАЕМЫМ РАЗРЕЗОМ НА БАЗЕ ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ

© 2024. Н. С. Бондаренко, А. С. Гольцев

Рассмотрено термоупругое состояние изотропных пластин с теплопроницаемым разрезом, на линии которого действуют градиенты средней температуры и температурного момента. Исследована зависимость коэффициентов интенсивности напряжений от длины и параметра теплопроницаемости разреза. Предполагался случай симметричного теплообмена с внешней средой. В качестве разрешающей взята система дифференциальных уравнений обобщённой теории пластин в варианте $\{1,0\}$ -аппроксимации.

Ключевые слова: изотропная пластина; теплопроницаемый разрез; комплексная температурная нагрузка; симметричный теплообмен; коэффициенты интенсивности напряжений.

Введение. Задачи, связанные с определением напряжённо-деформированного состояния (НДС) тонкостенных элементов конструкций представляют особый интерес и находят практическое применение в современном строительстве и машиностроении. Особое внимание при этом следует уделять зонам концентрации напряжений, к которым относятся дефекты типа трещин. Все эти критические места необходимо учитывать при оценке безопасности всей конструкции. Фундаментальные исследования в области прочности и безопасности конструкций с трещиноподобными дефектами позволили сформировать основные положения классической механики разрушения, где в качестве параметра, описывающего НДС у вершины трещины, выступают коэффициенты интенсивности напряжений (КИН). Они являются сомножителями в слагаемых, описывающих сингулярный характер поведения компонент поля напряжений.

Среди публикаций последних лет в области теоретических исследований КИН следует упомянуть работы [1–4]. В статье И. И. Ануфриева [1] рассматривается НДС системы плоских трещины. В рамках данной работы производится разработка математической модели, описывающей процесс раскрытия трещин для различной геометрии взаимного расположения. Статья А. В. Звягина, Д. Д. Новова [2] посвящена разработке численного метода определения КИН для плоских задач механики разрушения, учитывающего наличие кривизны линии трещины. В работе Б. В. Соболя с соавторами [3] получены значения КИН в окрестности трещин в сечениях с угловыми точками контура. В публикации Р. В. Чернавина с соавторами [4] экспериментально исследуется поле напряжений в вершине усталостной трещины при циклическом нагружении на основе изменения термодинамических параметров системы.

В настоящей статье рассматривается изотропная пластина с теплопроницаемым разрезом на базе обобщённой теории в варианте $\{1,0\}$ -аппроксимации, основанной на методе И. Н. Векуа разложения заданных и искомым функций в ряды Ж. Фурье по полиномам А. М. Лежандра от поперечной координаты [5]. Целью проводимого исследования является выявление влияния геометрических и теплофизических

параметров разреза на КИН для поперечного и продольного сдвига при действии комплексной температурной нагрузки, сочетающей поток средней температуры и градиент температурного момента.

Постановка задачи. Рассмотрим изотропную пластину толщины $2h$, содержащую теплопроницаемый разрез L . На лицевых поверхностях пластины осуществляется конвективный теплообмен по закону И. Ньютона с внешней средой нулевой температуры. Предполагаем, что теплообмен носит симметричный характер, т. е. параметры теплообмена (критерии Ж.-Б. Био) на лицевых поверхностях пластины одинаковы и равны Bi .

Пусть x_1, x_2 – координаты точки в срединной плоскости пластины, а x_3 – координата в поперечном направлении. Все координаты x_i являются безразмерными, определёнными с точностью до полутолщины пластины h .

В рамках обобщённой теории в варианте $\{1,0\}$ -аппроксимации имеют место такие представления искомых функций в виде рядов Ж. Фурье по полиномам А. М. Лежандра $P_k = P_k(x_3)$ [5, 6]:

– температура:

$$T(x_1, x_2, x_3) = T_0(x_1, x_2)P_0(x_3) + T_1(x_1, x_2)P_1(x_3), \quad (1)$$

где T_0 – средняя температура; T_1 – температурный момент;

– компоненты вектора перемещений:

$$\begin{aligned} u_1(x_1, x_2, x_3) &= u(x_1, x_2)P_0(x_3) + \gamma_1(x_1, x_2)P_1(x_3); \\ u_2(x_1, x_2, x_3) &= v(x_1, x_2)P_0(x_3) + \gamma_2(x_1, x_2)P_1(x_3); \\ u_3(x_1, x_2, x_3) &= w_0(x_1, x_2)P_0(x_3), \end{aligned} \quad (2)$$

где $u, v, w_0, \gamma_1, \gamma_2$ – обобщённые перемещения, причём u, v – перемещения точек срединной поверхности; w_0 – прогиб; γ_1, γ_2 – углы поворота нормали;

– компоненты тензора напряжений

$$\begin{aligned} \sigma_k(x_1, x_2, x_3) &= \frac{1}{2}N_k(x_1, x_2)P_0(x_3) + \frac{3}{2}M_k(x_1, x_2)P_1(x_3) \quad (k=1, 2); \\ \tau_{12}(x_1, x_2, x_3) &= \frac{1}{2}S(x_1, x_2)P_0(x_3) + \frac{3}{2}H(x_1, x_2)P_1(x_3); \\ \tau_{k3}(x_1, x_2, x_3) &= \frac{1}{2}Q_{k0}(x_1, x_2)\{P_0(x_3) - P_2(x_3)\} \quad (k=1, 2); \quad \sigma_3(x_1, x_2, x_3) = 0, \end{aligned} \quad (3)$$

где N_1, N_2, S – мембранные усилия; M_1, M_2, H – изгибающие и крутящий моменты; Q_{10}, Q_{20} – перерезывающие силы.

Компоненты разложений искомых функций в ряды (1)–(3) определяются из системы уравнений обобщённой теории пластин в варианте $\{1,0\}$ -аппроксимации, которая включает в себя [5, 6]:

– приближение первого порядка трёхмерного уравнения теплопроводности, записанное для случая симметричного теплообмена с внешней средой:

$$\Delta T_k - \rho_k^2 T_k = 0 \quad (k=1, 2), \quad (4)$$

где

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2}; \quad \rho_0^2 = \frac{3Bi}{Bi+3}; \quad \rho_1^2 = \frac{15(Bi+1)}{Bi+6};$$

– уравнения Д. Дюамеля – Ф. Неймана в перемещениях

$$\begin{aligned} N_1 &= B_0 \{u_{,1} + \nu v_{,2} - \alpha(1+\nu)T_0\}; \quad N_2 = B_0 \{v_{,2} + \nu u_{,1} - \alpha(1+\nu)T_0\}; \quad S = \frac{1}{1+\nu}(u_{,2} + v_{,1}); \\ M_1 &= D_0 \{\gamma_{1,1} + \nu \gamma_{2,2} - \alpha(1+\nu)T_1\}; \quad M_2 = D_0 \{\gamma_{2,2} + \nu \gamma_{1,1} - \alpha(1+\nu)T_1\}; \\ H &= \frac{1}{3(1+\nu)}(\gamma_{1,2} + \gamma_{2,1}); \quad Q_{k0} = \Lambda_0(\gamma_k + w_{0,k}) \quad (k=1, 2), \end{aligned} \quad (5)$$

где ν – коэффициент С. Д. Пуассона; α – температурный коэффициент линейного расширения;

$$B_0 = 3D_0 = \frac{2}{1-\nu^2}; \quad \Lambda_0 = \frac{5}{6(1+\nu)};$$

– уравнения равновесия

$$\begin{aligned} N_{1,1} + S_{,2} &= 0; \quad S_{,1} + N_{2,2} = 0; \quad M_{1,1} + H_{,2} - Q_{10} = 0; \\ H_{,1} + M_{2,2} - Q_{20} &= 0; \quad Q_{10,1} + Q_{20,2} = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Здесь $N_1, N_2, S, Q_{10}, Q_{20}$ определены с точностью до значения Eh (E – модуль Т. Юнга), а M_1, M_2, H – с точностью до Eh^2 .

Компоненты термоупругого состояния в пластине с теплопроницаемым разрезом G^* представим в виде суммы [7]:

$$G^* = G^o + G, \quad (7)$$

где верхним индексом «о» обозначены компоненты основного термоупругого состояния (G^o), т. е. термоупругого состояния в сплошной пластине, определяемые из системы уравнений (4)–(6); G – компоненты возмущённого термоупругого состояния, вызванного наличием разреза.

Рассмотрим прямолинейный теплопроницаемый разрез длины $2l$, расположенный вдоль оси x_1 симметрично относительно начала координат:

$$L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : |x_1| \leq l, x_2 = 0\}. \quad (8)$$

Компоненты возмущённого термоупругого состояния G также определяются из системы дифференциальных уравнений (4)–(6) с граничными условиями, записанными на линии теплопроницаемого разреза (8) в предположении свободной поверхности берегов разреза [7, 8]:

– для задачи теплопроводности (3):

$$\frac{\partial T_k}{\partial n} \Big|_L - \beta_n [T_k] = -\frac{\partial T_k^o}{\partial n} \Big|_L \quad (k=0, 1); \quad (9)$$

– для задачи термоупругости (5), (6):

$$\begin{aligned} N_n|_L &= -N_n^o|_L; & S_{nt}|_L &= -S_{nt}^o|_L; \\ M_n|_L &= -M_n^o|_L; & H_{nt}|_L &= -H_{nt}^o|_L; & Q_{n0}|_L &= -Q_{n0}^o|_L. \end{aligned} \quad (10)$$

В формулах (9), (10) использованы такие обозначения: $\vec{n} = (0, 1)$ и \vec{t} – нормаль и касательная к линии разреза соответственно; $[G] = G^+ - G^-$ – скачки искомых функций G при переходе через линию разреза L , причём G^+ и G^- – граничные значения функции G в соответствии с выбранным направлением нормали; $\beta_n = \lambda^* / \delta^*$ – параметр теплопроницаемости разреза, характеризующий его тепловые свойства в поперечном направлении; $\lambda^* = \lambda_c / \lambda$ – относительная теплопроводность промежуточного слоя; λ_c – теплопроводность материала промежуточного слоя, расположенного между берегами трещины; λ – теплопроводность материала пластины; $\delta^* = \delta / l$ – относительное раскрытие разреза; δ – раскрытие трещины; N_n , S_{nt} – нормальное и касательное усилие; M_n , H_{nt} – изгибающий и крутящий момент; Q_{n0} – перерезывающая сила.

При решении задач (4)–(6) с граничными условиями (9), (10) предполагаем, что линия разреза (8) удалена от внешней границы пластины на значительное расстояние, а компоненты возмущённого термоупругого состояния G на внешнем граничном контуре равны нулю.

Методика решения. В статье [9] определено возмущённое температурное поле, обусловленное наличием теплопроницаемого разреза в изотропной пластине, в случае произвольного теплообмена для приближения порядка N трёхмерного уравнения теплопроводности. Чтобы получить решение задачи теплопроводности (4) с граничными условиями (9), нужно в результатах статьи [9] положить $N = 1$, $Bi^+ = Bi^- = Bi$.

Решение задачи термоупругости (5), (6) получено с помощью двумерного интегрального преобразования Ж. Фурье [7], учитывающего разрывный характер искомых функций на линии разреза (8). В результате применения данного преобразования разрешающая система дифференциальных уравнений (5), (6) сведена в пространстве трансформант к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Оригиналы компонент возмущённого термоупругого состояния найдены путём применения к решению СЛАУ в пространстве трансформант обратного двумерного интегрального преобразования Ж. Фурье и методики обращения [7, 10], основанной на использовании интегрального представления специальной G -функции $G_{n,v}(z)$ [10]:

$$G_{n,v}(z) = (-1)^n \left(\frac{r}{2}\right)^{v-n} \int_0^\infty \frac{\rho^{v-n+1} J_{v+n}(r\rho)}{\rho^2 + z^2} d\rho \quad \left(r > 0, \operatorname{Re} z > 0, -1 < \operatorname{Re} v < n + \frac{3}{2}\right), \quad (11)$$

где $J_v(z)$ – функция Бесселя первого рода порядка v .

В результате получены интегральные представления компонент возмущённого термоупругого состояния, являющиеся коэффициентами разложения компонент тензора напряжений в ряды Ж. Фурье по полиномам А. М. Лежандра (3):

$$P_k^q(x_1, x_2) = -\frac{l}{2\pi} \sum_{m=1}^{\chi} \int_{-1}^1 K_{km}^q(x_1 - ls, x_2) \psi_m^q(s) ds, \quad (12)$$

где верхний индекс $q=0$ соответствует компонентам безмоментного термоупругого состояния ($P_k^0 = N_k$, $P_3^0 = S$); $q=1$ – компонентам состояния термоупругого изгиба ($P_k^1 = M_k$, $P_3^1 = H$, $P_{k+3}^1 = Q_{k0}$); при $q=0$ $\chi=4$; при $q=1$ $\chi=7$ для изгибающих и крутящего момента; $\chi=5$ для перерезывающих сил. В интегральных представлениях $\psi_k^q = \psi_k^q(s)$ – функции, аргументом которых является s – координата точки на линии разреза L . Причём функции $\psi_3^0 = \psi_6^1 = [T_0]$, $\psi_4^0 = \psi_7^1 = [T_1]$ находятся как решение задачи теплопроводности (4), (9) в соответствии с результатами, полученными в статье [9]; остальные функции ψ_k^q являются искомыми функциями задачи термоупругости (5), (6), (10):

$$\psi_1^0 = \frac{d[u]}{ds}; \quad \psi_2^0 = \frac{d[v]}{ds}; \quad \psi_k^1 = \frac{d[\gamma_k]}{ds}; \quad \psi_{k+3}^1 = [\gamma_k] \quad (k=1, 2); \quad \psi_3^1 = \frac{d[w_0]}{ds}. \quad (13)$$

Ядра интегральных представлений (12) содержат линейные комбинации специальных G -функций (11), например:

$$K_{51}^1(x_1 - ls, x_2) = \frac{\Lambda_0}{2} \left\{ G_{0,0}(\sqrt{2,5}r) + \left(1 - \frac{2x_2^2}{r^2} \right) G_{1,1}(\sqrt{2,5}r) \right\}; \quad r = \sqrt{(x_1 - ls)^2 + x_2^2}.$$

Подставляя соотношения (12) в граничные условия (10) получим две независимые системы сингулярных интегральных уравнений (СИУ) типа А. Л. Коши ($|\zeta| \leq 1$):

$$\frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{\psi_k^0(s)}{s - \zeta} ds = F_k^0(\zeta) \quad (k=1, 2); \quad (14)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\psi_2^1(s)}{s - \zeta} ds + \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 E_{22}^1(\zeta - s) \psi_2^1(s) ds = F_2^1(\zeta);$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\psi_k^1(s)}{s - \zeta} ds + \frac{1}{2\pi} \sum_{m=1, 3-1}^1 \int_{-1}^1 E_{km}^1(\zeta - s) \psi_m^1(s) ds = F_k^1(\zeta) \quad (k=1, 3). \quad (15)$$

Система СИУ (14) описывает безмоментное термоупругое состояние, а система СИУ (15) – состояние термоупругого изгиба. Разностные ядра системы СИУ (15) содержат линейные комбинации специальной G -функции (11) и её первообразной $IG_{n,v}$, например:

$$E_{11}^1(\zeta - s) = 1,5\Lambda_0 l^2 (\zeta - s) G_{2,0}(\sqrt{2,5}l|\zeta - s|) + 0,3\sqrt{2,5}\Lambda_0 \operatorname{sign}(\zeta - s) \left\{ 5IG_{0,0}(\sqrt{2,5}l|\zeta - s|) - IG_{2,2}(\sqrt{2,5}l|\zeta - s|) \right\}.$$

Правые части систем СИУ (14), (15) $F_k^q(\zeta)$ зависят от компонент основного термоупругого состояния и от суммы интегралов от скачков компонент температуры

$[T_m]$ с разностными ядрами D_{km}^q , представляющими собой линейные комбинации специальных G -функций, например:

$$F_1^0(\zeta) = -S^0 \Big|_{x_2=0} + \frac{1}{2\pi} \sum_{m=0,1,-1} \int_{-1}^1 D_{1m}^0(\zeta-s)[T_m] ds.$$

Из условия непрерывности обобщённых перемещений в вершинах разреза (8) следуют ограничения, накладываемые на искомые функции систем СИУ (14), (15):

$$\int_{-1}^1 \psi_k^q(s) ds = 0. \quad (16)$$

Численные решения систем СИУ (14), (15) при ограничениях (16) могут быть найдены методом Х. Мультиппа [11] или методом механических квадратур [12]. В статье Д. М. Ахмедова [13] разработан оптимальный алгоритм для приближённого решения одномерных СИУ с ядром А. Л. Коши. Интегрируя найденные функции ψ_k^q , получим скачки обобщённых перемещений и обобщённых углов поворота нормали на линии разреза L . Далее, используя интегральные представления (12) определим внутренние силовые факторы возмущённого термоупругого состояния, вызванного наличием разреза в изотропной пластине.

Сравнивая коэффициенты в ненулевых компонентах тензора напряжений (3) с известными асимптотическими представлениями напряжений при особенности $r^{-1/2}$ в окрестностях концов разреза [12], найдём выражения КИН для поперечного (K_{II}) и продольного (K_{III}) сдвига. Ниже приведены максимальные по модулю значения КИН, определённые с учётом свойств полиномов Лежандра:

$$K_{II}^{\max} = 0,25\sqrt{\pi lh} E \lim_{s \rightarrow 1} \left\{ \sum_{q=0,1} |\psi_1^q(s)| \sqrt{1-s^2} \right\};$$

$$K_{III}^{\max} = 0,375\sqrt{\pi lh} E \Lambda_0 \lim_{s \rightarrow 1} \left\{ |\psi_3^1(s)| \sqrt{1-s^2} \right\}. \quad (17)$$

При этом КИН K_{II} достигает значения K_{II}^{\max} на одной из лицевых поверхностей пластины (при $x_3 = 1$ или $x_3 = -1$), а K_{III} достигает значения K_{III}^{\max} в срединной плоскости (при $x_3 = 0$).

Анализ результатов численных исследований. Численные исследования проведены для теплопроницаемого разреза (8) длиной $2l$, расположенного на оси Ox_1 с центром в начале координат. Они посвящены исследованию эффектов комплексной температурной нагрузки, включающей поток средней температуры и поток температурного момента, по сравнению с однородной температурной нагрузкой, состоящей только из одного температурного потока. Рассматривался случай симметричного теплообмена, когда параметры теплообмена на лицевых поверхностях пластины брались одинаковыми ($Bi^+ = Bi^- = Bi$). Для оценки влияния величины теплообмена расчёты проведены для случаев умеренного теплообмена ($Bi = 0,1$) и интенсивного теплообмена ($Bi = 1$).

Параметр теплопроницаемости разреза ($\beta_n = l\lambda_n / \lambda$) варьировался в широком диапазоне от 0 (теплоизолированный разрез) до 10 с промежуточным значением $\beta_n = 1$. Значение коэффициента С. Д. Пуассона принималось равным $\nu = 0,3$.

Чтобы оценить составляющие коэффициентов интенсивности, обусловленные возмущённым температурным полем, вызванным наличием разреза, предполагалось, что основное температурное поле в пластине изменяется по линейному закону. Тогда внутренние силовые факторы основного термоупругого состояния не возникают [14].

Основное температурное поле предполагалось таким, что на линии разреза ($|x_1| \leq l$) одновременно действуют потоки средней температуры (q_0) и температурного момента (q_1) одинаковой интенсивности:

$$\left. \frac{\partial T_0^o}{\partial x_2} \right|_{x_2=0} = q_0; \quad \left. \frac{\partial T_1^o}{\partial x_2} \right|_{x_2=0} = q_1; \quad q_0 = q_1 = \text{const} \neq 0.$$

Результаты численных исследований представлены на рис. 1 и рис. 2 в виде графиков зависимостей максимальных относительных значений КИН для поперечного сдвига K_{II}^{\max} и продольного сдвига K_{III}^{\max} от полудлины разреза l при следующих значениях параметра теплопроницаемости разреза β_n : 0 – графики 1; 1 – графики 2; 10 – графики 3. Сплошные линии соответствуют случаю умеренного теплообмена, штриховые линии – интенсивного теплообмена.

Рис. 1

Рис. 2

Значения КИН даны в отношении к величине $K^* = \alpha q_0 E \sqrt{lh} / 4$, которая соответствует значению коэффициента интенсивности в пластине без теплообмена при действии однородного потока тепла интенсивности q_0 перпендикулярно линии разреза [12].

Из графиков на рис. 1, 2 следует, что с увеличением длины разреза значения коэффициентов интенсивности температурных напряжений при комплексной

температурной нагрузке как для поперечного, так и для продольного сдвига увеличиваются.

Графики коэффициентов интенсивности температурных напряжений для продольного сдвига K_{III}^{\max} , показанные на рис. 2, имеют незначительное снижение своих значений при полудлине $l = 2$. Такое поведение коэффициентов интенсивности подобно случаю температурной нагрузки только потоком температурного момента q_1 при симметричном теплообмене с внешней средой [15].

Эффект комплексной температурной нагрузки наглядно проявляется в характере поведения КИН для поперечного сдвига K_{II}^{\max} . Если в рамках температурной нагрузки действует только q_1 , то при симметричном теплообмене для полудлин разреза $l > 2,5$ K_{II}^{\max} убывает [15]. В то же время, как следует из рис. 1, при комплексной температурной нагрузке при тех же условиях теплообмена K_{II}^{\max} увеличивается.

Из графиков также следует вывод, что с увеличением параметра теплопроницаемости разреза β_n максимальные относительные значения температурных КИН при комплексной нагрузке только уменьшаются. Такой характер поведения температурных КИН соответствует общим представлениям механики разрушения. Поскольку увеличение параметра β_n связано с уменьшением раскрытия разреза или увеличением теплопроводности промежуточного слоя, то в результате возмущённое температурное поле уменьшается.

Необходимо также отметить, что температурные КИН для продольного сдвига на порядок меньше температурных КИН для поперечного сдвига. Поэтому основным параметром при обосновании прочности тонкостенных элементов конструкций будет температурный КИН для поперечного сдвига K_{II}^{\max} .

Выводы. При комплексных температурных нагрузках на тонкостенные элементы конструкций определяющим является коэффициент интенсивности температурных напряжений для поперечного сдвига. Учёт теплофизических свойств трещин не приводит к увеличению температурных КИН, поэтому в прочностных расчётах достаточно использовать модель теплоизолированного разреза.

Исследование проводилось по теме государственного задания (№ государственной регистрации 124012400353-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ануфриев И. И. Определение коэффициента интенсивности напряжений первого типа системы трещин / И. И. Ануфриев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 3–2 (78). – С. 104–108.
2. Звягин А. В. Метод разрывных смещений, учитывающий наличие кривизны трещины / А. В. Звягин, Д. Д. Новов // Вестник Московского университета. Серия 1 : Математика. Механика. – 2023. – № 3. – С. 67–71.
3. Соболев Б. В. Исследование концентрации напряжений в особых точках сечений элементов конструкций, подкрепленных покрытиями / Б. В. Соболев, А. Н. Соловьев, Е. В. Рашидова, А. И. Новикова // Инженерный вестник Дона. – 2023. – № 3 (99). – С. 590–611.
4. Чернавин Р. В. Экспериментальное исследование поля напряжений в вершине трещины на основе термодинамических параметров / Р. В. Чернавин, С. С. Жарликова, Л. Ю. Соловьев // Фундаментальные и прикладные вопросы транспорта. – 2023. – № 2 (9). – С. 63–71.
5. Пелех Б. Л. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концентраторами напряжений / Б. Л. Пелех, В. А. Лазыко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 296 с.

6. Пелех Б. Л. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек / Б. Л. Пелех, М. А. Сухорольский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 216 с.
7. Шевченко В. П. Задачи термоупругости тонких оболочек с разрезами : учебное пособие / В. П. Шевченко, А. С. Гольцев. – Киев : УМК ВО, 1988. – 84 с.
8. Кит Г. С. Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами / Г. С. Кит, М. Г. Кривцун. – Киев : Наукова думка, 1984. – 280 с.
9. Бондаренко Н. С. Исследование температурного поля в изотропной пластине с теплопроницаемым разрезом на базе обобщённой теории / Н. С. Бондаренко // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2014. – № 2. – С. 41–48.
10. Хижняк В. К. Смешанные задачи теории пластин и оболочек : учебное пособие / В. К. Хижняк, В. П. Шевченко. – Донецк : ДонГУ, 1980. – 128 с.
11. Каландия А. И. Математические методы двумерной упругости / А. И. Каландия. – Москва : Наука, 1973. – 304 с.
12. Панасюк В. В. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках / В. В. Панасюк, М. П. Саврук, А. П. Дацьшин. – Киев : Наукова думка, 1976. – 444 с.
13. Akhmedov D. M. Construction of optimal quadrature formulas for the approximate solution a singular integral equation / D. M. Akhmedov // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2023. – № 2/1 (48). – С. 136–145.
14. Коваленко А. Д. Основы термоупругости / А. Д. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 308 с.
15. Бондаренко Н. С. Исследование влияния длины теплопроницаемого разреза при термоупругом изгибе изотропных пластин / Н. С. Бондаренко, А. С. Гольцев // Теоретическая и прикладная механика. – 2022. – № 1 (78). – С. 16–24.

Поступила в редакцию 28.06.2024 г.

ANALYSIS OF THE THERMOELASTIC STATE OF ISOTROPIC PLATES WITH A HEAT PERMEABLE CUT BASED ON THE GENERALIZED THEORY

N. S. Bondarenko, A. S. Goltsev

The thermoelastic state of isotropic plates with a heat-permeable cut, on the line of which the gradients of the mean temperature and the temperature moment act, is considered. The dependence of stress intensity factors on the length and thermal permeability parameter of the cut is investigated. The case of symmetric heat exchange with the external environment was assumed. The system of differential equations of the generalized theory of plates in the $\{1,0\}$ -approximation version is taken as a resolving one.

Keywords: isotropic plate; heat-permeable cut; complex temperature load; symmetrical heat exchange; stress intensity factors.

Бондаренко Наталья Сергеевна

кандидат физико-математических наук, доцент;
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.bondarenko123@mail.ru

Bondarenko Natalya Sergeevna

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences, Docent;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Гольцев Аркадий Сергеевич

доктор физико-математических наук, профессор;
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: asgoltsev@mail.ru

Goltsev Arkady Sergeevich

Doctor of Phisico-Mathematical Sciences, Professor;
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.